

BURNOUT: UMA SÍNDROME COMPLEXA COM CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA A SAÚDE E PARA AS ORGANIZAÇÕES

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 14/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7935001

Carlos Henrique Michels de Santanna¹

Mateus Costa Neves²

Paulo Roberto Cavalcanti Soares Filho³

Rafael Victor Aguiar de Souza Leão⁴

INTRODUÇÃO: O Burnout é um problema de saúde mental que tem sido objeto de estudos em diversas áreas, incluindo psicologia, medicina, enfermagem e administração. Ele é caracterizado por uma síndrome de três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional.

METODOLOGIA: Esta pesquisa aponta que a partir de estudos, o Burnout pode ter diversas causas, como sobrecarga de trabalho, falta de suporte social, conflitos interpessoais e falta de reconhecimento. A sobrecarga de trabalho pode estar relacionada a longas horas de trabalho, prazos apertados, trabalho intenso e falta de autonomia no trabalho. A exaustão emocional se refere ao sentimento de esgotamento que o profissional experimenta em relação ao seu trabalho. Ele pode sentir que não tem mais energia ou recursos emocionais para lidar com as demandas da profissão. A despersonalização é a atitude negativa, cínica e desumanizante em relação às pessoas com quem o profissional lida no trabalho, como clientes, pacientes ou colegas de trabalho. Por fim, a baixa realização

profissional refere-se ao sentimento de insatisfação com o trabalho e a sensação de falta de realização pessoal e profissional. **RESULTADOS:** A falta de suporte social pode estar relacionada a um ambiente de trabalho hostil, falta de apoio dos colegas de trabalho e dos superiores e falta de feedback sobre o trabalho realizado. Os conflitos interpessoais podem surgir devido a diferenças culturais, de personalidade e de valores. Já a falta de reconhecimento pode estar relacionada à falta de recompensas e incentivos no trabalho, como salário baixo, falta de promoções e falta de reconhecimento público. O Burnout pode levar a consequências negativas para a saúde, como depressão, ansiedade, problemas de sono e até mesmo doenças cardiovasculares. Além disso, o Burnout pode levar à redução da produtividade, aumento do absenteísmo e rotatividade de funcionários. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Para prevenir e tratar o Burnout, é importante que as organizações ofereçam suporte aos seus colaboradores, como programas de bem-estar, treinamento em habilidades de comunicação e gestão do tempo e uma cultura de trabalho que valorize o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É importante também que as organizações forneçam um ambiente de trabalho positivo, com suporte social, recompensas e reconhecimento, bem como oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Palavras-chave: bem-estar; saúde; prevenção

¹UNICAP, carlos.santanna@unicap.br

²UNICAP, mateus.2018106270@unicap.br

³UNICAP, paulo.2019111766@unicap.br

⁴UNICAP, Rafael.2019109982@unicap.br

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil